

PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DI VIVO STORE CABANG PTC

Muhammad Dwi Saputra¹, Yolanda Veybitha², Syahyuni³

[e-mail: Muhammaddwis20@gmail.com](mailto:Muhammaddwis20@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³. ..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk di vivo store cabang ptc. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kuantitatif. Data yang di kumpulkan dari 86 responden yang pernah mengunjungi dan membeli produk di vivo store cabang ptc, dengan tehnik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala likert, dan data di analisis menggunakan regresi linier berganda serta uji-uji statistik klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari brand image, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk di vivo store cabang ptc. Hal ini di buktikan dengan hasil uji f yang menunjukkan pengaruh simultan yang signifikan antara brand image, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian ($f_{hitung} = 55.458$, $sig = 0.000 < 0,05$), serta uji t menunjukkan bahwa brand image ($t = 2.133$, $sig = 0.036$), harga ($t = 2.356$, $sig = (0.021)$) dan promosi ($t = 3.570$, $sig = 0.001$) yang artinya berpengaruh signifikan secara parsial.

Kata kunci: *Brand Image, Harga, Promosi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of brand image, price and promotion on product purchasing decisions at Vivo Store, PTC branch. The research method used is quantitative method. Data collected from 86 respondents who have visited and purchased products at Vivo Store, PTC branch, with purposive sampling technique. The research instrument is a Likert scale questionnaire, and the data is analyzed using multiple linear regression and classical statistical tests. The results of the study indicate that there is a significant influence of brand image, price and promotion on product purchasing decisions at Vivo Store, PTC branch. This is proven by the results of the f test which shows a significant simultaneous influence between brand image, price and promotion on purchasing decisions ($f_{count} = 55.458$, $sig = 0.000 < 0,05$), and the t test shows that brand image ($t = 2.133$, $sig = 0.036$), price ($t = 2.356$, $sig = (0.021)$) and promotion ($t = 3.570$, $sig = 0.001$) which means it has a significant partial influence.

Keywords: *Brand Image, Price, Promotion*

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Hampir setiap detik selalu ditemukan dengan adanya penemuan terbaru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Dengan kemajuan yang pesat ini, bisa dikatakan teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki semua bidang, dimana salah satu bidang itu adalah bidang bisnis.

Hampir semua bisnis sekarang menggunakan teknologi informasi, seperti pembayaran tagihan, makanan, tiket, dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sudah sangat mempengaruhi cara manusia dalam berkomunikasi, yaitu dengan terhubung menggunakan smartphone. Dengan adanya smartphone tentu membuat manusia

tersebut akan melakukan proses pembelian smartphone yang akan digunakan.

Salah satunya masyarakat lebih mencari smartphone yang memiliki kemampuan yang sangat baik serta memberikan manfaat bagi pengguna alat komunikasi tersebut. Perkembangan pengguna smartphone untuk saat ini cukup tinggi, hal ini berlaku untuk pengguna smartphone di Indonesia.

Smartphone Vivo merupakan salah satu merek atau brand yang cukup populer dan banyak diminati oleh para pengguna smartphone. Vivo adalah salah satu perusahaan elektronik dan merek dagang yang berasal dari Dongguan, Guangdong, Tiongkok.

Perusahaan ini merupakan bagian dari BKK Electronics Corporation yang menaungi Vivo, Realme dan One Plus. Kesuksesan smartphone Vivo tidak terlepas dari adanya dukungan dalam

pendistribusian melalui App Store Vivo. Perusahaan Vivo berdiri tahun 2009.

Vivo dikenal dengan produk yang memiliki Harga yang terjangkau dibandingkan dengan merek lainya yang masih satu spesifikasi. Smartphone Vivo juga memiliki fitur kamera yang bagus dengan hasil foto dan video yang jernih, smartphone Vivo pada dasarnya memang mengunggulkan fitur kamera dibandingkan dengan merek lainya. Desain yang menarik dan teknologi dual engine fast charging yang dimiliki menjadikan daya tarik tersendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Keputusan Pembelian

Keputusan Pembelian adalah hasil dari proses yang dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga keputusan pembelian dan pasca pembelian

“Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016)”.

keputusan pembelian terbagi menjadi dua tipe utama Keputusan Pembelian Rasional di mana Konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan melakukan perbandingan antara produk. Keputusan Pembelian Impulsif merupakan Keputusan yang diambil tanpa perencanaan sebelumnya, sering kali dipengaruhi oleh emosi atau stimulus lingkungan.

Brand Image

Brand Image yaitu apa yang konsumen pikirkan atau rasakan ketika mereka mendengar, melihat nama suatu produk atau pada inti apa yang konsumen telah pelajari atau ketahui “Supranto (2011)”. Faktor Pembentuk *Brand Image* meliputi Kualitas atau mutu, Dapat dipercaya dan diandalkan, Kegunaan atau manfaat, dan pelayanan.

Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk (barang atau jasa), atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut “Kotler dan Armstrong (2001)”. Dalam industri ponsel, Harga sendiri merupakan suatu permainan dalam pemasaran, apabila Harga yang ditetapkan oleh penjual terlalu tinggi maka Harga tersebut tidak mampu terjangkau oleh konsumen atau customer, akhirnya akan berdampak pada menurunnya pemasaran suatu produk di perusahaan tersebut.

Sebaliknya ketika Harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut terlalu rendah maka akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas serta konsumen menganggap barang yang ditawarkan dengan Harga rendah tersebut merupakan barang lama atau barang yang kualitasnya buruk. Karena Harga dari suatu

barang itu dapat mencerminkan kualitas yang dimilikinya.

Promosi

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan” Tjiptono (2008)”.

Hal ini merupakan cara perusahaan guna membuat kesadaran, membagikan informasi, serta memengaruhi pembeli baik secara langsung atau tidak langsung terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dengan harapan konsumen tertarik dan berkenan membeli produk yang telah ditawarkan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian diatas terdapat empat hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Brand Image, Harga Dan Promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
2. Brand Image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
3. Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
4. Promosi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui metode survei untuk menguji pengaruh Brand Image, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Di Vivo Store Cabang Ptc. Menurut Sugiyono (2008), pendekatan kuantitatif

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling.

populasi yang dijadikan peneliti sebagai subjek penelitian adalah berdasarkan data penjualan tahun 2024 konsumen produk Vivo Store Cabang Ptc sebanyak 650 orang.

Data dikumpulkan melalui kuesioner online berbentuk Google Form, yang menggunakan skala Likert lima poin. Masing-masing variabel diukur melalui beberapa indikator berdasarkan teori yang relevan. Brand Image, Harga Dan Promosi sebagai variabel independen, serta Keputusan Pembelian sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Skala Ordinal

Bobot	Pertanyaan jawaban
1	Sangat tidak setuju (STS)
2	Tidak setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat setuju (SS)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel, serta uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Perhitungan analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil :

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.670	.658	1.61041

a. Predictors: (Constant), Promosi, Brand Image, Harga

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Brand Image, Harga Dan Promosi berpengaruh signifikan terhadap

Keputusan Pembelian Produk Di Vivo Store Cabang Ptc berdasarkan koefisien determinasi 0,670 Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas Brand Image (X1), harga (X2) dan Promosi (X3) dapat menyebabkan sekitar 67% keputusan pembelian (variabel Y) pada produk Vivo. Sementara itu, 33% terakhir dipengaruhi oleh faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti kualitas produk dan kualitas layanan.

Tabel 3
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	431.480	3	143.827	55.458	.000 ^b
Residual	212.660	82	2.593		
Total	644.140	85			

a. Dependent Variable: : Keputusan Pembelian

b. Predictors: (Constant), Promosi, Brand Image, Harga

Berdasarkan Hasil Uji F diatas mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari variabel Brand Image,

Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Di Vivo Store Cabang Ptc secara Simultan. Hal ini dikarenakan nilai signifikan dibawah dari nilai level signifikan. ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.666	2.697		4.326	.000
Brand Image	.194	.091	.216	2.133	.036
Harga	.229	.097	.286	2.356	.021
Promosi	.326	.091	.389	3.570	.001

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Secara parsial, variabel Promosi dan Harga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan Brand Image menjadi variabel paling dominan dengan kontribusi pengaruh sebesar 32,6%, diikuti oleh Harga sebesar 22,9%. Sebaliknya, Brand Image tidak berpengaruh signifikan secara

statistik, meskipun memiliki koefisien regresi positif.

Pembahasan :

Variabel Brand Image (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), ditunjukkan oleh probabilitas signifikan $0,036 < 0,05$. Menurut Kotler dan Keller (2016), brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Melalui persepsi dan keyakinan konsumen terhadap suatu merek, yang terbentuk dari berbagai pengalaman dan informasi yang mereka terima.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan vivo menciptakan brand image yang kuat terhadap pelanggan dengan memberikan perhatian pada layanan setelah pembelian yang baik termasuk garansi resmi dan ketersediaan suku cadang produk untuk memastikan kepuasan pelanggan serta terus menghadirkan smartphone dengan fitur

dan teknologi canggih, desain yang menarik untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menarik perhatian konsumen.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti Nurfitriani & Ni Made Hartini (2020), Andhika Nur Mustofa & Wiyadi (2023) yang menunjukkan bahwa brand image memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, brand image dianggap sebagai faktor krusial dalam mempengaruhi konsumen dan mendorong transaksi yang menguntungkan.

Variabel harga (X_2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), ditunjukkan oleh probabilitas signifikan $0,021 < 0,05$. Kotler dan Armstrong (2015) harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen jika semakin tinggi harga maka keputusan pembelian semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah

keputusan pembelian berubah semakin tinggi.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan meskipun vivo memiliki harga yang relatif lebih tinggi dari pesaing, konsumen merasa bahwa vivo menawarkan nilai lebih dalam hal fitur, desain, dan pengalaman penggunaan secara keseluruhan serta memiliki jaringan distribusi yang luas baik secara online maupun offline agar produk mereka mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Larika & Sri Ekowati (2020) dan Bunga Siti Fatimah (2023) yang menunjukkan bahwa harga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Harga dianggap sebagai faktor penting dalam mempengaruhi persepsi dan memori konsumen terhadap produk.

Variabel Promosi (X3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), ditunjukkan oleh probabilitas signifikan $0,001 < 0,05$ dalam hal ini promosi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian di bandingkan variabel lain. Menurut Tjiptono (2015) Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan.

Perusahaan lebih mengutamakan penciptaan kesan positif kepada konsumen agar promosi dapat berpengaruh terhadap perilaku pembeli dalam waktu yang lama. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan vivo menggunakan iklan tv, billboard, poster, dan media sosial untuk mempromosikan dan menjangkau audiens yang lebih luas sehingga dapat berinteraksi langsung dengan konsumen selain itu vivo juga melakukan kerja sama

dengan influencer untuk mempromosikan produk mereka kepada pengikut mereka.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verensia Octavia Arief & Retno Budi Lestari (2021) dan Sepya Ananda Sahari (2025) yang menyatakan bahwa Promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Dengan demikian, temuan dari ketiga variabel (Brand Image, Harga Dan Promosi) menunjukkan pentingnya faktor-faktor ini dalam memengaruhi keputusan pembelian Produk Di Vivo Store Cabang PTC

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Pengaruh Brand Image, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Di Vivo Store Cabang PTC, maka dapat diambil

kesimpulan jawaban dari beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Variabel Brand Image, Harga Dan Promosi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Produk.
2. Variabel Brand Image secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Produk.
3. Variabel Harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Produk.
4. Variabel Promosi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Produk.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi Vivo Store Cabang PTC

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa promosi memiliki pengaruh dan nilai yang besar terhadap keputusan pembelian. Sehingga vivo dapat menarik minat generasi gen Z dengan memaksimalkan penggunaan media sosial melalui kolaborasi bersama influencer yang memiliki kedekatan dengan audiens muda. Influencer yang dipilih sebaiknya memiliki citra yang autentik, kreatif, dan aktif di platform seperti tiktok, instagram, dan youtube yang merupakan media favorit gen Z. Kampanye promosi bisa dikemas secara menarik dalam bentuk konten hiburan, challenge, atau ulasan singkat yang menonjolkan fitur-fitur vivo yang sesuai dengan kebutuhan gen Z, seperti kamera berkualitas tinggi, daya tahan baterai, dan desain yang kekinian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen dalam pembelian agar

dapat menambah faktor-faktor lain dalam penelitiannya sehingga dapat memperkuat penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kotler, Amstrong. 2001. *Prinsip-prinsip pemasaran*, Edisi duabelas, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip and Gary Amstrong. (2015). *manajemen Pemasaran*. Jilid 1. Jakarta:Erlangga.

Kotler, P. dan K.L. Keller. Marketing Management. Fifteenth Edition. Pearson Education Inc. USA. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kelima belas. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

Supranto, J. 2011. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Cetakan keempat, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 1-456.

Tjiptono, F, 2008 .*Strategi Pemasaran*, Edisi III, Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Tjiptono, F, 2015. *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, Andi Offset, Yogyakarta.